

DESNUTRIÇÃO INFANTIL NA AMAZÔNIA LEGAL: UMA REVISÃO CRÍTICA DAS CAUSAS, IMPACTOS E INTERVENÇÕES NA ÚLTIMA DÉCADA

Thaina Borges Leal – UNITPAC/AFYA – thainabl123@gmail.com Alessandra Souza Lima – FESAR/AFYA – alessandras.lima97@gmail.com

Daniely Domingos Moreira – FESAR/AFYA – danielydmoreira@icloud.com Thiago Teixeira Carneiro Gomes – FESAR/AFYA – thiagottcg1@gmail.com

Liriel dos Santos Amaral – FESAR/AFYA – lirielsamaral@gmail.com Francisco Leonardo da Costa Lima – UNITPAC/AFYA – francisco.leonardo@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A desnutrição infantil continua sendo um grave problema de saúde pública na Amazônia Legal, afetando principalmente crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Fatores como a insegurança alimentar, o acesso limitado aos serviços de saúde e as condições ambientais adversas contribuem para altos índices de desnutrição na região. Estudos recentes destacam que, além da carência de alimentos, doenças infectocontagiosas e a falta de infraestrutura são determinantes críticos. Embora programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Saúde da Família (PSF) tenham sido implementados, desafios persistem na sua efetividade, refletindo as desigualdades estruturais locais. **OBJETIVOS:** Este artigo buscou revisar estratégias de intervenção, causas e impactos da desnutrição infantil na Amazônia na última década, com o objetivo de identificar lacunas nas políticas públicas e sugerir soluções mais eficazes para combatê-las. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão crítica da literatura, com abordagem qualitativa, com foco em artigos científicos, relatórios de organizações e documentos de políticas públicas sobre desnutrição infantil na Amazônia Legal nos últimos dez anos, selecionando os que abordam as causas, impactos e intervenções na região. Após seleção e análise dos artigos e documentos foi possível identificar as principais causas, impactos e intervenções relacionadas à desnutrição infantil na Amazônia. **RESULTADOS:** Os resultados indicam que as principais causas da desnutrição infantil na Amazônia Legal são: a insegurança alimentar, as condições de saúde precárias, o acesso limitado aos serviços de saúde e fatores socioeconômicos adversos. A desnutrição tem impactos significativos no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, além de aumentar a vulnerabilidade a doenças infectocontagiosas e a mortalidade infantil. Embora intervenções como o PNAE e o PSF tenham mostrado alguns avanços, os desafios persistem, como a falta de infraestrutura e a dificuldade de implementação em áreas remotas. A revisão também revelou lacunas nas políticas públicas, especialmente em relação a populações indígenas e ribeirinhas, sugerindo a necessidade de estratégias mais eficazes e adaptadas às especificidades locais. **CONCLUSÃO:** Podemos concluir com esta revisão da literatura a necessidade de aprimorar as políticas públicas, com enfoque na adaptação das estratégias às especificidades da região, e na integração de ações interinstitucionais que garantam a eficácia das intervenções. A adoção de políticas mais inclusivas, que considerem a diversidade cultural e geográfica da Amazônia Legal, é fundamental para combater a desnutrição infantil e promover o desenvolvimento sustentável das crianças da região.

Palavras-chave: Desnutrição Infantil, Amazônia Legal, Políticas Públicas, Segurança Alimentar e Saúde Pública

REFERÊNCIAS:

COSTA, Francisco Roberto Alves et al. A desnutrição infantil na Amazônia brasileira: causas, consequências e estratégias de intervenção. *Revista Brasileira de Saúde Pública*, v. 57, n. 3, p. 256-263, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br>. Acesso em: 5 mar. 2025.

SANTOS, José Carlos; LIMA, Maria de Fátima. Desnutrição infantil e insegurança alimentar na Amazônia Legal: análise das políticas públicas de saúde e nutrição. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, n. 8, p. 1-9, 2020.

SILVA, Carlos Henrique; SOUSA, Ana Paula. Intervenções nutricionais no combate à desnutrição infantil na Amazônia: desafios e perspectivas. [Revista de Saúde Pública da Amazônia](#), v. 15, n. 2, p. 95-104, 2022.

OLIVEIRA, Andréia Costa de et al. O impacto da insegurança alimentar no estado nutricional de crianças na Amazônia Legal. [Revista Brasileira de Nutrição](#), v. 33, n. 5, p. 123-130, 2020.